

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI
RIVOJLANTIRISH DASTURLARI VA SAMARADORLIGI****No'monova Zilolaxon Maxmudjon qizi****Kokand Universiteti Andijon filiali****Masofaviy ta'lim shakli psixologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi****Telefon: +998905429262****Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li****“Kompyuter Injineri va raqamli texnologiyalar” Kafedrasini o'qituvchisi****Kokand Universiteti Andijon filiali****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17248121>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish dasturlari va samaradorligini oshirish imkoniyatlarini berdi. Axloqiy munosabatlarning shakllanishi tashqi va ichki omillar bilan belgilanadi. Ushbu tadqiqotda tashqi omillar ko'proq o'rganildi, chunki maktabgacha yoshda ichki omillarning ta'siri (yetarli darajada sub'ektivlik, yetuk aks ettirish, yaxlit o'ziga xoslik va boshqalar) ahamiyatli emas. Ruhiiy rivojlanishda esa kishi shaxsidagi psixologik sifatlar va belgilarning shakllanishi, emotsional irodaviy, bilish jarayonida muhim o'zgarishlar ro'y beradi. Bolaning ijtimoiy rivojlanishi u ijtimoiy hayotda qatnasha boshlaganda uning xulqida, tevarak-atrofga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi.

Abstract: This article provides an overview of programs for the development of emotional intelligence in preschool children and the possibilities for increasing their effectiveness. The formation of moral attitudes is determined by external and internal factors. In this study, external factors were studied more, since the influence of internal factors (sufficient subjectivity, mature reflection, holistic identity, etc.) is not significant at preschool age. In mental development, significant changes occur in the formation of psychological qualities and traits of a person's personality, emotional-volitional, cognitive processes. The social development of a child is manifested in his behavior, attitude to his surroundings when he begins to participate in social life.

Аннотация: В статье представлен обзор программ развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста и возможности повышения их эффективности. Формирование нравственных установок определяется внешними и внутренними факторами. В данном исследовании больше изучались внешние факторы, так как влияние внутренних факторов (достаточной субъектности, зрелой рефлексии, целостной идентичности и т.д.) в дошкольном возрасте несущественно. В психическом развитии существенные изменения происходят в формировании психологических качеств и черт личности человека, эмоционально-волевых, познавательных процессов. Социальное развитие ребёнка проявляется в его поведении, отношении к окружающему, когда он начинает участвовать в общественной жизни.

Kalit so'zlar: emotsionallik, tashqi va ichki omillar, bolalarning ijtimoiylashuvi, ruhiy rivojlanish, psixologik sifatlar, qobiliyatlar

Keywords: emotionality, external and internal factors, socialization of children, mental development, psychological qualities, abilities

Ключевые слова: эмоциональность, внешние и внутренние факторы, социализация детей, психическое развитие, психологические качества, способности.

Bolalar hayotining birinchi yilidanoq faoliyatning eng oddiy turlari undagi shaxsiy qobiliyatlar, xususiyatlar, tevarak-atrofga ma'lum bir munosabatning shakllanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Masalan, kattalarning bolalar bilan bo'ladigan hissiy, hissiy-predmetli munosabatlaridanoq bolada dastlabki ijtimoiy talabni vujudga keltiradi, dastlabki harakat va tasavvurlar, taassurotlar shakllana boshlaydi. Harakat usullarini egallab borish orqali bolada faollik rivojlanadi. Ammo faollikning qay darajada rivojlanib borishi irsiyatga hamda taqlidchanlik qobiliyatiga bog'liq. Bola hayotining dastlabki yillarida kattalar bilan bo'ladigan munosabati va narsa-buyumlar bilan bajargan harakati asosiy faoliyat turi hisoblanadi. Bola bilan muomala qilish orqali kattalar ularni asta-sekin buyumlar olamiga olib kiradilar. Mana shu yo'l bilan bola buyumlar bilan bo'ladigan faoliyatning o'ziga xos tomonlarini egallab boradi. Kichik maktab yoshidagi bolalar uchun o'qish asosiy faoliyat bo'lib qoladi va bu faoliyatni bolalar ijtimoiy ahamiyatli faoliyat deb anglay boshlaydilar. Bola o'zini maktab o'quvchisi deb tushuna boshlaydi. Demak, bolani tarbiyalashda, uning rivojlanishida faoliyat yetakchi rol o'ynaydi. Zamonaviy pedagogikada shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirish bilan bir qatorda, emotsional intellektni shakllantirish ham muhim masala sifatida ko'rilmoqda. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish ularning kelajakdagi ijtimoiy moslashuvi, shaxslararo munosabatlari va ta'limdagi muvaffaqiyatlarini belgilab beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar erta yoshda shakllanadi va to'g'ri dasturlar orqali maqsadli rivojlantirilsa, bolalarning umumiy rivojlanishida sezilarli natijalar berishi mumkin. Farobiy ta'lim-tarbiyaga bag'ishlangan asarlarida inson takomilida ta'lim-tarbiyaning muhimligi, unda nimalarga e'tibor berish zarurligi, ta'lim-tarbiya usul va uslublari haqida fikr yuritadi. «Fozil odamlar sabri», «Baxt saodatga erishuv to'g'risida», «Aql ma'nolari to'g'risida», «Ilmlarning kelib chiqishi» kabi maorifiy asarlarida olimning ijtimoiy tarbiyaviy qarashlari o'z ifodasini topgan. Farobiy ta'limning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni yetishtirishdan iborat deb biladi. Shuningdek, milliy o'yinlar asosidagi ta'limiy faoliyatlar orqali bolalarda o'zlikni anglash, madaniy qadriyatlarga hurmat, til boyligi va estetik dunyoqarash shakllanadi. Bu borada "Shaxmat", "Boychechak", "Kim chaqqon?", "Top o'yinlar" kabi bolalar uchun mo'ljallangan o'yinlar tahlil qilinib, ular orqali matematik tushunchalar, til ko'nikmalari, fazoviy orientatsiya, vaqtni anglash kabi ko'nikmalar mustahkamlanishi kuzatilgan. O'yin orqali ta'limning psixopedagogik asoslarida o'yinning motivatsion kuchi alohida ahamiyatga ega. Bolalar o'yin jarayonida faollik bilan qatnashganda, ularning e'tibori va qiziqishi doimiy bo'lib, o'rganish samarasi oshadi. O'yin bolalarda yangi bilim va ko'nikmalarni qabul qilish jarayonini soddalashtiradi, chunki o'rganish jarayoni qiziqarli va o'yin shaklida bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, o'yinlar bolalarning ijodkorligini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ta'limiy o'yinlar bolaning yangi g'oyalar yaratishi, fikrlash doirasini kengaytirishi va muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyatini shakllantiradi. Masalan, konstruktiv o'yinlar orqali ular ob'ektlarni turli usullarda birlashtirish, yangi shakllar yaratish imkoniga ega bo'ladilar. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda ham o'yinlarning o'ri katta. Guruhli o'yinlar bolalarni bir-biri bilan muloqot qilishga, murosaga kelishga va jamoada ishlashga o'rgatadi. Bu yoshdagi bolalarda do'stlik, hamkorlik, boshqalar his-tuyg'ulariga e'tibor kabi muhim ijtimoiy fazilatlar shakllanishiga yordam beradi. Ta'limiy o'yinlarning

samaradorligini oshirish uchun ularni maktabgacha ta'lim dasturlari bilan uyg'unlashtirish, o'yinlarning mazmunini aniq pedagogik maqsadlarga moslashtirish zarur. Shu bilan birga, o'yin jarayonida bola faoliyatini kuzatish va baholash ham muhim, bu orqali bolaning rivojlanish darajasi va o'rganish natijalari aniqlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'sishining umumiy shart-sharoitlari Uch yoshli bolalarga to'g'ri tarbiya berish, ta'sir o'tkazish, ularning harakatlarini maqsadga muvofiq yo'naltirish orqali ularda mustaqil holda ovqatlanish, kiyinish, yuvinish, o'z o'rnini yig'ishtirish ko'nikmalarini tarkib toptirishga, ayrim topshiriq va vazifalarni puxta bajarish malakasini shakllantirishga erishish mumkin. Mazkur yosh xususiyatlarini tadqiq qilgan N.M.Shchelovanov, D.B.Elkonin va boshqalarning fikricha, bolaning maktab yoshgacha o'sishida erishgan yutuqlari uning xulq-atvorini, bilish jarayonlarini sifat jihatdan ancha o'zgartirib yuboradi. Shunga qaramay, bolaning o'sishiga kattalarning ta'siri, roli yetakchiligi qolaveradi, lekin asta-sekin o'sib borishi mustaqilroq bo'lishini ta'minlaydi. Ammo maktabgacha yoshdagi mustaqillik ko'pincha bolaning amaliy faoliyatda uncha kuchli bo'lmagan shaxsiy imkoniyati doirasida kattalar yordamisiz harakat qilishida, nisbatan oz uchrasa-da, tobelikdan qutulish tuyg'usida ro'yobga chiqadi. Bolaning mustaqilligi faqat uning jismoniy va aqliy imkoniyatida, kuchi yetadigan jarayonga nisbatan o'z munosabatini amalga oshirishida emas, balki o'zining kuch-quvvati, qurbi yetmaydigan, muayyan amaliy ko'nikmalarini egallay olmagan turmush muammolarini hal etishida ham ko'rinadi. Mazkur psixologik holatning o'ziga xos jihatlari Elza Keller, N.A.Menchinskaya, V.S.Muxina, E.G'oziyev va N.Sodiqxo'jayevalarning mamlakatimizda, chet ellarda mashhur ona kundaliklarida yoritilgan hamda batafsil tahlil qilingan. Maktabgacha yoshdagi bolalar emotsiya va hissiyotlarining rivojlanishi bir qator shartlar bilan bog'liq. Hayotning dastlabki yillaridan boshlab oiladan tashqarida tarbiyalangan bolalardagi sust emotsional rivojlanish butun xayotlari davomida saqlanib qolishi mumkin Buning sababi shundaki, maktabgacha tarbiya muassasalarida bitta kishiga ko'p bola to'g'ri keladi. Natijada tarbiyachilarning har bir bola bilan emotsional kontakti kam bo'ladi. M.M.Kolsovaning ma'lumotlariga ko'ra oiladagi nosog'lom muhit darhol bolaning chizadigan rasmlarida aks etadi. Oiladagi noto'g'ri munosabatlar ba'zida bir tomonlama affektiv bog'liqlikni (ko'pincha onaga bo'lgan bog'liqlikni) yuzaga keltiradi. Bunda bolaning tengdoshlari bilan muloqatda bo'lishi ehtiyoji susayadi, bolaning xulq-atvori haddan tashqari kattalarga bog'liq bo'lib qoladi, bola, xatto kuchli salbiy kechinmalar boshidan kechirishi mumkin. Emotsiyalar va hissiyotlar bola faoliyati amalga oshirilayotgan ijtimoiy-psixologik vaziyat bilan bog'liq. Emotsiogen vaziyatlar, ya'ni kuchli kechinmalarni uyg'otuvchi vaziyatlar yangiligi g'ayrioddiylik bilan ajralib turadi. Bola kattalarga nisbatan ancha ko'p emotsiyalarni boshidan kechiradi. Buning sababi shundaki, bolaning xayoti tajribasi hali kam bo'lganligi uchun ko'p narsa unga g'aroyib ko'rinadi. Vaziyatga ko'ra bolaning hissiyot va emotsiyalari ham ijobiy (muxabbat, xursandchilik), ham salbiy (jahl, nafrat) bo'lishi mumkin. Emotsiyalar va hissiyotlar maktabgacha yosh davrida yetakchi bo'lmagan faoliyat turi - o'yinda juda intensiv rivojlanadi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun nafaqat yetakchi, balki xilma xil kechinmalarga boy faoliyat turidir. Bolalarda hissiy sohaning xususiyatlarini o'rganishning umumiy tamoyillari bolaning xatti-harakatlarining sabablarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi va uning dunyoga munosabatini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyani rivojlantirish ularning kelgusidagi ta'lim jarayoniga tayyorgarligi, shaxsiy barqarorligi va ijtimoiy moslashuvchanligining muhim omilidir. Vazifani bajarishdan faol rad etish ko'pincha eksperimental vaziyatni buzadigan tajovuzkor harakatlar shaklida namoyon bo'ladi. Ushbu turdagi reaksiya organik qo'zg'aluvchanlik, patokarakterologik xususiyatlarning shaxsiy rivojlanishidagi og'ishlar bilan yuzaga keladi. Vazifani bajarishdan passiv rad etish aqliy jarayonlari bo'lgan bolalarda uchraydi. O'yin, teatr, san'at, emotsional muloqot va hamkorlikka asoslangan faoliyatlar bu kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Emotsional intellektni rivojlantirish dasturlari zamonaviy psixologiya va pedagogikaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, ushbu dasturlar insonning o'z emotsiyalarini anglash, boshqarish, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ular bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, maktabgacha va maktab davrida emotsional intellektni rivojlantirish kelgusida shaxsning ijtimoiy moslashuvi, stressga bardoshlilik, empatiyasi va ijobiy munosabatlar o'rnatish qobiliyatini mustahkamlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'oziev, E. (2010). Umumiy psixologiya. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
2. Yo'ldoshev, J. G'. (2016). Pedagogik psixologiya. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Qodirov, A. (2020). Shaxs psixologiyasi va emotsional intellekt. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
4. Yusupova, M. (2022). "Maktabgacha ta'limda ijtimoiy-emotsional rivojlanishning metodik asoslari". Pedagogika va psixologiya jurnali.
5. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (2021). Erta yoshdagi bolalarning psixosozial salomatligi bo'yicha tavsiyala
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (2019-yil 29-aprel, PQ-4306). Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent.